

Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessador

Paulo Roberto C. Araújo* and Joberto S. B. Martins*

*Grupo de Sistemas Digitais

Depto de Engenharia Elétrica

CCT - UFPB - Campina Grande - PB - Brasil

Abstract—Neste trabalho são apresentadas as características de hardware e software de um sistema para aquisição de dados e controle de processos. Tal sistema, desenvolvido a partir do microprocessador M6800 tem como características principais, uma linguagem própria voltada para a comunicação do sistema com o processo e uma arquitetura que dá ao mesmo uma razoável flexibilidade quanto ao tipo de processo a ser controlado. Tal sistema encontra-se em desenvolvimento no Grupo de Sistemas Digitais do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro de Ciências e Tecnologia da UFPB.

1 INTRODUÇÃO

Utilizar microprocessadores em controle de processos foi sem dúvida um dos fortes objetivos de quem primeiro os concebeu. Apesar de recentes, tais aplicações têm se multiplicado e diversificado de tal modo que, podemos dizer, o microprocessador marcou o início de uma nova era, revolucionando muitos dos conceitos que nortearam o projeto de sistemas automáticos de controle de processos [1].

Apesar do uso cada vez mais intenso dos microprocessadores neste campo, têm sido poucas suas incursões fora do campo do controle dedicado. Devido às suas características, os microprocessadores têm sido utilizados para efetuar tarefas de controle praticamente inalteráveis. Neste tipo de aplicação os programas de controle são geralmente armazenados em memória ROM havendo raramente desejo por parte do usuário de alterar estes programas, podendo-se dizer que na maioria dos casos os microprocessadores são elementos bitolados entendendo "muito de uma só coisa e nada do resto". Em um sistema de controle de processos moderno encontramos vários microprocessadores trabalhando de forma dedicada "pendurados" a um computador central [2].

Dependendo da complexidade do processo e dos tempos de resposta requeridos para as tarefas de controle, pode-se muitas vezes lançar mão de um microprocessador não só para executar as tarefas de controle mas também as de processamento de dados e impressão de relatórios acerca dos estados do processo. Um sistema deste tipo comumente chamado de *standalone* por ter condições de trabalhar sem o computador central, de forma satisfatória pode preencher as necessidades do pequeno usuário em aplicações onde não é justificável a utilização de um sistema de maior porte [3] [4].

2 O SACONP

O SACONP (Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos) é um pequeno sistema que se encontra em fase de desenvolvimento no Grupo de Sistemas

Digitais da UFPB. Trata-se de um equipamento com fins de aplicação geral que pode ser utilizado no controle automático de pequenos processos. É um sistema do tipo *standalone*, dotado de uma linguagem especial e de uma arquitetura tal que dá ao usuário uma grande flexibilidade quanto ao tipo de processo a ser controlado. Apresentaremos a seguir algumas de suas características.

3 ARQUITETURA DO SISTEMA

O SACONP é composto de uma CPU que é o microprocessador M6800 [5], unidade de memória constituída de 2048 KBytes de PROM e 4096 KBytes de RAM, uma ACIA (*Asynchronous Communications Interface Adapter*), 3 PIAs (*Peripheral Interface Adapter*) e vários cartões do I/O (*Input/Output*).

4 CARTÕES DE I/O

Os cartões de I/O são responsáveis pela comunicação entre microprocessador e processo. No SACONP estes cartões são endereçados via barramento de dados. Isso permite o uso de até 256 cartões diferentes. Existe ainda a possibilidade de se dotar o sistema de cartões de vários tipos como, por exemplo, cartões de entrada analógica, cartões de entrada digital, cartões de saída analógica, cartões de saída digital, cartões de uso mais específico como *drivers* de motores passo a passo, outros. Dentre esta variedade existem tipos de cartões que merecem ser destacados. São eles:

- Cartão de temporização (Figura 1) usado para as temporizações no processo; e
- Cartão de detecção de eventos (Figura 2).

O cartão de detecção de eventos possui 1 registro de 8 bits no qual está armazenada uma palavra binária de 8 bits. Palavra esta que pode ser programada por software. Esta palavra é constantemente comparada com uma palavra gerada no processo.

Existem 3 tipos de comparação:

Fig. 1. Cartão de Temporização

Fig. 2. Cartão de Detecção de Eventos

- PALAVRA DO PROCESSO > PALAVRA DO CARTÃO?
- PALAVRA DO PROCESSO < PALAVRA DO CARTÃO?
- PALAVRA DO PROCESSO = PALAVRA DO CARTÃO?

Ao programar o sistema o usuário pode optar por um destes três tipos, sendo a programação do tipo de

comparação feita no próprio cartão através de chaves.

Sempre que o resultado de uma comparação for falso, o cartão fará um pedido de execução de tarefa ao microprocessador. Tal pedido poderá ser feito de 3 formas diferentes:

- Através de um IRQ;
- Através de um NMI; e
- Através de um status lido periodicamente pelo

microprocessador.

Ao transferir um dado para o processo, o microprocessador o faz através dos seguintes passos (Figura 3):

- Armazena o endereço do cartão desejado no *port* correspondente da PIA de endereço (PIA 3).
- Armazena o dado desejado no *port* correspondente da PIA de dados (PIA 1).
- Envia DST (*Data Strobe*) para o cartão através da PIA 2. Ao ocorrer DST a cartão armazena o dado desejado.
- Envia DTE (*Data Transfer Enable*) iniciando a transferência do dado do cartão para o processo. Este sinal é necessário nos casos onde o cartão deve se comunicar indiretamente com o processo através de um controlador convencional. Neste caso é necessário também a existência de sinais que efetuem o *handshake* entre cartão e processo. Tais sinal são:
 - GATE - Indica ao controlador que um novo dado se encontra no cartão.
 - FLAG - o controlador indica ao cartão que a aquisição de dados foi feita.
- Aguarda status DTC (*Data Transfer Completed*). Este status é gerado a partir do FLAG e indica ao microprocessador que o processo recebeu o dado.

A transferência de dados no sentido contrário, ou seja, do processo para o microprocessador é feita segundo procedimento análogo ao que se acaba de descrever.

5 SOFTWARE DO SISTEMA

Controlar um processo significa basicamente:

- Efetuar, a intervalos regulares ou sob demanda, medições das variáveis de estado do processo.
- Executar procedimentos de controle (tarefas) baseado nas medições efetuadas.
- Executar tarefas sob demanda do processo.
- Informar ao operador ou superior acerca dos estados do processo.

Elaborado no sentido de desempenhar estes itens, um programa de controle deve portanto ter uma estrutura conforme a Figura 4. No SACONP, estas tarefas podem ser executadas a partir de 4 situações diferentes [6] [7]:

- À partir de um pedido de IRQ solicitado pelo processo.
- À partir de um pedido de NMI solicitado pelo processo.
- À partir de um status INT válido. Este status é lido periodicamente pelo microprocessador.
- À partir da leitura de um dado do processo.

Nos três primeiros casos, a tarefa deverá estar associada a um cartão de temporização ou de detecção de eventos.

6 LINGUAGEM DO SACONP

Ao pensarmos em elaborar uma linguagem para o sistema, não foi nossa intenção neste primeiro estágio dotar o mesmo de uma linguagem que exprimisse todas as operações possíveis do microprocessador. Optamos pela elaboração de uma linguagem que exprimisse alguns dos comandos que deveriam ser comumente utilizados pelo programador, facilitando desta forma o seu trabalho. Por exemplo, a comunicação microprocessador/cartão de I/O envolve varias instruções em linguagem de máquina. Como esta comunicação é frequente num programa de controle, resolvemos criar uma instrução que exprimisse este procedimento. Além de instruções deste tipo, criamos também algumas diretivas que pudessem dar ao programador uma visão mais clara e estruturada dos programas, além de facilitar a tarefa de programação [8].

A linguagem desenvolvida para o sistema possui as seguintes comandos:

- READ - lê dado do cartão de entrada.
- WRTE - escreve dado no cartão de saída.
- RDST - lê status INT.
- PRNT - Imprime caracteres e dados na TTY.
- GOTO - equivale à instrução JUMP em assembler.

As pseudo-instruções desenvolvidas são as seguintes:

- INRQ - indica início de tarefa que deve ser executada a partir de IRQ. Esta pseudo-instrução deve preceder o trecho do programa que deve ser executado à partir do IRQ.
- NMIR - indica início de tarefa que deve ser executada a partir de NMI.
- STOR - armazena valor do operando na locação referenciada pelo *label* da mesma.
- EQU - associa ao *label* o valor efetivo correspondente que é o operando.
- END - indica fim de programa fonte.

Ao elaborar um programa fonte o usuário o fará então parte em linguagem de máquina e parte utilizando esta linguagem especial.

O formato das instruções é como segue:

LABEL MNEMONICA OPERANDO

O caractere "=" indica ao programa carregador que a instrução é especial.

7 COMENTÁRIOS FINAIS

Tentamos apresentar neste trabalho de maneira resumida as linhas gerais do projeto de um sistema *standalone* para aquisição de dados e controle de processos com características gerais de aplicação.

Além das flexibilidades obtidas na implementação do hardware, no que diz respeito às aplicações do sistema, vale enfatizar a tentativa de criação de uma linguagem específica para aplicação em controle de processos e aquisição de dados que facilita sobremaneira a utilização do mesmo por parte do usuário.

Fig. 3. Comunicação Microprocessador/ Cartão de I/O

Fig. 4. Estrutura do Software do SACONP

REFERENCES

[1] Paulo R. C. Araújo and Joberto S. B. Martins. PROSAD - Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessador. In *Anais do 1o Simpósio em Controle de Processos por Computador - SICOP*, pages 195 - 197, Rio de Janeiro, May 1981.

[2] Joberto S. B. Martins. An Automatic Data Acquisition and Control System. Technical Report 203/78, Philips Research Laboratories - NatLab, Eindhoven, Holland, 1978.

- [3] Ray H. Brubaker. An Intelligent Peripheral for Measurement and Control. *Hewlett-Packard Journal*, 29(11):2-9, July 1978.
- [4] Arnaldo Albuquerque Araujo, Joberto S. B. Martins, and Misael Elias Morais. Sistema de Aquisição de Dados para um Campo de Testes de Turbinas Eólicas. In *1o Simpósio em Controle de Processos por Computador - SICOP*, pages 360-363, May 1981.
- [5] Motorola Inc. M6800 System Reference and Data Sheets. Technical Report, 1975.
- [6] Kinectic Systems. CAMAC Catalog. Technical report, 1978.
- [7] M. B. Kendler and N. P. Lutte. Microprocessors Applied to Industrial Control Systems. *Electronic Engineering*, pages 37-51, August 1979.
- [8] Edward A. Parrish and Victor K. L. Huang. A Scheduler for Real-Time Task Control in Microcomputers. *IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Instrumentation*, IECI-25(1):21-26, February 1978.